

XIZMAT KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA IQTISODIY RESURLAR VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Tashnazarova Nafisa Samiddinovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti ilmiy tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada xizmat ko'rsatuvchi subyektlarda iqtisodiy salohiyat samaradorligining belgilovchi mavjud iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimi bayon etilgan bo'lib, iqtisodiy resurs sig'imini belgilovchi ko'rsatkichlar ma'lum bir turdagi mahsulotni yaratish (innovatsion bosqich), uni ishlab chiqarish, faoliyatga tayyorlash va faoliyat davomida uni ishlatish hamda texnik xizmat ko'rsatish bosqichlari ko'rsatilgan.

Kalitso'zlar: Iqtisodiy salohiyat, resurs, xizmatlar, resurs sig'imi, mahsulot, innovatsiya.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiyoti tarmoqlari, xizmat ko'rsatuvchi korxonalar va ularning tarkibiy bo'linmalari rivojlanishini baholovchi ko'rsatkichlar tizimini shakllantirish masalasi muhim ahamiyatga ega. Bu masalani hal qilishda asosiye'tibor tarmoq va korxonaning mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha imkoniyatlariga emas, balki iqtisodiy munosabatlar ishtirokchilarining manfaatlarini maksimal darajada inobatga olish va ularning ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga qaratilishi, resurslar inobatga olinishi lozim. Shuning bilan birga, tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish hamda ehtiyojlarni qondirish qobiliyati resurslarni qanchalik talab etishini aniqlash ham dolzarblik kasb etadi. Masalaga oydinlik kiritish uchun mamlakat, tarmoq va korxonaning iqtisodiy hamda ishbilarmonlik quvvatini belgilovchi ko'rsatkichlar tizimidan foydalanish mumkin, bu tizim yig'ilgan resurslar miqdori va potensial imkoniyatlar darajasini hisobga oladi.

Iqtisodiy salohiyatning mazmunini tashkil etuvchi asosiy element mohiyat jihatdan obyektivlikni o'zida mujassamlashtirib, mahsulot yaratish jarayoniga jalb etilgan yoki qaysidir sababga ko'ra jalb etilmay qolgan hamda unda qatnashish uchun aniq imkoniyatga ega bo'lgan iqtisodiy resurslar yig'indisini nazarda tutadi. Iqtisodiy salohiyatning ushbu elementi mazmunan moddiy ishlab chiqarish sohasida faoliyat yurituvchi xo'jalik sub'ektlarining resurs sig'imini anglatishi namoyon bo'lmoqda. Bundan kelib chiqib, tadqiqotning ushbu bosqichida iqtisodiy salohiyat va resurs sig'imi tushunchalariga o'zaro to'ldiruvchi o'rinbosar tushunchalar sifatida qarash mumkin [1].

ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy salohiyatni belgilovchi mavjud iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimi aniqlash muammolari bo'yicha bir qator olimlar o'z izlanishlarini olib borganlar. Resurs salohiyatini baholash va uning samaradorligi masalalarini V. G. Andreychuk, L.I. Abalkin, P. G. Bunich, K. P. Obolenskiy va boshqalar o'rganishgan, resurslardan foydalanish yo'llarini yaxshilashni V. A. Dobrinin, V. P. Zaxarov va boshqalar tadqiq etishgan, B.M. Mochalov, A.G. Fonotov, E. Gorbunov va boshqalar iqtisodiy salohiyat kategoriyasining mohiyatini ochib berishda o'z hissalarini qo'shishgan.

Transport tizimining rivojlanishi, uning iqtisodiy samaradorligi M.A. Ikramov, Z.X. Saidov, S.A. Salimov, G'.A. Samatov, B.I. Shafirkin, G'.M. Qosimov va boshqalarning ilmiy izlanishlarida o'z aksini topgan.

Nomlari yuqorida zikr etilgan olimlarning iqtisodiyot va uning ayrim tarmoqlarida resurs salohiyatini baholash muammolariga bag'ishlangan tadqiqotlari natijalarini ilmiy yangilik sifatida e'tirof etish mumkin [2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Umumiqtisodiy jabhada bo'lgani kabi, transport tizimiga kiruvchi tarmoqlar resurs salohiyatini belgilovchi ko'rsatkichlarning mavjud tizimini ham qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Transport majmuasi resurs salohiyatini ifodalovchi ko'rsatkichlarni tahlil etganda ularning alohida birjihatini inobatga olish muhim.

Ya'ni, soha resurs salohiyati va resurs sig'imi o'rtasidagi uyg'unlikka e'tibor qaratiladi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mahsulotning butun hayot davrida materiallardan tashqari energiya, ish haqi, asosiy fondlar sarflanadi. Resurslarning bu ko'rinishlari solishtirma sig'imi ham xuddi materiallar sig'imi aniqlangandek mana shu ifodalar yordamida hisoblab chiqiladi, hamda solishtirma energiya sig'imi, solishtirma ish haqi sig'imi va solishtirma fondsig'imi, deb yuritiladi.

Resurslardan foydalanish samaradorligini boshqarish ishlab chiqarish jarayonining intensiv rivojlanish omillariga bog'liqdir. Ishlab chiqarishning intensiv yoki ekstensiv rivojlanishini aniqlash uchun resurslarni ishlatish ko'rsatkichlarini tahlil etish taqozo etiladi. O'z navbatida, bu ko'rsatkichlar sifat va miqdor bilan tavsiflanishini qayd etib o'tish joiz. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, resurslarni ishlatishning ekstensivligi va intensivligi o'zaro almashinuv xususiyatiga egadir, masalan, ishchi kuchining yetishmasligi mehnat unumdorligini oshirish orqali bartaraf qilinishi mumkin [6]. Umuman olganda, ishlab chiqarishning texnik-tashkiliy o'zgarish darajasi ishlab chiqarish va moliyaviy resurslarni ishlatishning intensivfikatsiyalash ko'rsatkichlarida namoyon bo'ladi. Xullas, intensivfikatsiyalashning barcha omillarini boshqarishni takomillashtirish mehnat unumdorligi, material qaytimi, asosiy ishlab chiqarish fondlarining qaytimi (bunda amortizatsiya qaytimi va asosiy mablag'lar aylanish qobiliyati ko'rsatkichlarini qo'llash mumkin) va aylanma mablag'larning aylanuvchanlik ko'rsatkichlari o'zgarishida namoyon bo'ladi.

Ishlab chiqarishni intensivfikatsiyalash tahlili uslubiyati ma'lum birketma-ketlikda amalga oshiriluvchi hisob-kitoblarni nazarda tutadi.

Birinchi bosqichda resurslardan foydalanishning sifat ko'rsatkichlari o'zgarishi aniqlanadi. Bunda mehnat unumdorligi, ish haqi qaytimi, material qaytimi, fond qaytimi, aylanma mablag'larning aylanuvchanligi ko'rsatkichlari o'sish sur'atlari hisoblab chiqiladi.

Ikkinchi bosqichda ishlab chiqarish hajmi o'sish sur'atining har bir foiziga to'g'ri keluvchi resurs sarfi o'sish sur'ati aniqlanadi, ya'ni ma'lum turdagi resurslar o'sish sur'atlarini mahsulot hajmi o'sish sur'atiga nisbat hisoblanadi.

Uchinchi bosqichda mahsulot ishlab chiqarish hajmi o'sishiga sifat va miqdor ko'rsatkichlarining ta'siri ulushlarini zanjirli usul yordamida aniqlash amalga oshiriladi. Miqdor ko'rinishidagi omilning ta'siri o'sish sur'atini natijaviy ko'rsatkichga nisbatini 100 foizga ko'paytirish orqali aniqlansa, sifat ko'rinishidagi omil ta'sirini aniqlashda olingan natija 100 foizdan ayriladi [7].

To'rtinchi bosqichda resurslarning nisbiy tejami aniqlanadi.

Beshinchi bosqichda xo'jalik faoliyatining har tomonlama intensivikasi umumiy resurs qaytini ko'rsatkichi o'zgarishini tahlil etish asosida majmuaviy baholanadi. Buning uchun esa, dastlab barcha resurslar bo'yicha umumiy xarajatlar (moddiy xarajatlar, ish haqi va amortizatsiya yig'indisi shaklida) va ularning o'zgarish sur'atlari aniqlanadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, yo'l-transport majmuasi tomonidan ko'rsatiluvchi xizmatlarning resurs sig'imi va resurs qaytimini belgilovchi xususiy ko'rsatkichlar tahlili soha natijalari samaradorligini aniqlash imkoniyatini beradi. Yo'l-transport majmuasining umumiy iqtisodiy resurs taqsimotidagi alohida o'rnini e'tirof etgan holda, mamlakat iqtisodiyoti tarmoqlarida mavjud jamiyat resurslaridan foydalanish darajasi navbatdagi bandeda baholanadi.

Shundan kelib chiqib, yo'l-transport majmuasining resurs sig'imi va resurs qaytimini belgilovchi ko'rsatkichlar resurs salohiyatini baholashda ishlatilishi mumkinligi to'g'risida mualliflik mulohazalarini keltirish mumkin.

Birinchi, solishtirma resurs sig'imi va resurs qaytini ko'rsatkichlarining moddiy ishlab chiqarish sohasiga tegishli tarmoqlar mahsulotlari, asosan tovarlarga nisbatan qo'llanilishi mumkinligini qayd etish lozim. Shuning uchun yo'l-transport majmuasining mohiyat jihatdan qurilishga aloqador bo'lgan yo'l qurilishi sohasida

solishtirma resurs sig'imi va qaytimini belgilovchi ko'rsatkichlar tizimidan foydalanish mumkin, deb hisoblaymiz.

Ikkinchidan, xizmat ko'rsatish sohasiga kiruvchi transport mahsuloti moddiy boyliklarni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish bilan bog'liq jarayon bo'lganligi uchun ham uning resurs sig'imidagi material sig'imi ulushi moddiy ishlab chiqarish sohalarinikiga nisbatan ancha kichik miqdorni tashkil etadi.

Uchinchidan, transport xizmati ko'rsatish jarayonida resurs sig'imining alohida elementlari soni bittaga kamayadi, chunki transport mahsulotini ishlab chiqarish va uni faoliyatga tayyorlash xizmat ko'rsatish sohasining mohiyatiga ko'ra bir jarayon sanaladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ravshanov M.N., Soliev M.K. / "Zamonaviy iqtisodiyotning dolzarb muammolari" VIII xalqaro ilmiy va amaliy konferentsiyasi materiallari to'plami. -Yoshkar-Ola: Volga Nits, 2012 yil 188-195.
2. Равшанов М.Н. Йўл-транспорт мажмуаси иқтисодий салоҳияти: муаммо ва учимлар. Монография. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти Тошкент 2012 йил.
3. Ganieva, M. S. (2021). IN THE SOCIETY OF WOMEN–GIRLS INNOVATION- THE SOCIO-PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY. *Scientific progress*, 2(8), 947-951.
4. Ганиев, Б. С., & Ганиева, М. С. (2020). Семья как важный социальный фактор формирования предпринимательских навыков у молодежи (Опыт Узбекистана). In *Проблемы социальной психологии и социальной работы* (pp. 25-27).
5. ГАНИЕВ, Б., & Ганиева, М. С. (2019). Религиозно-исламские и духовные корни предпринимательской деятельности в Средней Азии. In *ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ ИСЛАМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ XXI ВЕКА* (pp. 332-335).
6. Kabilovna, A. N. (2020). Methodology of teaching proverbs and sayings of English in general education schools. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 67-69.
7. Аббасова, Н. К. (2020). ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ.

- In *АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ* (pp. 49-53).
8. Аббасова, Н. К., & Канатаева, Э. Н. (2016). РАЗВИТИЕ УВЕРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПИСЬМЕ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-1), 133-136.
 9. Abdumalik o'g'li, O. R. (2021). THE BRIEF INVESTIGATION OF CONTEMPORARY SPEECH STYLES OF THE ENGLISH LANGUAGE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 1280-1283.
 10. BO, I. T. N. O. R., & TAVSIYALAR, Y. A. M. R. Ortiqov–Farg 'ona davlat universiteti o 'qituvchisi. *FARG 'ONA DAVLAT UNIVERSITETI*, 128.
 11. Abdumalik o'g'li, O. R. Cultural Comparison of Uzbek and English Language Speech Styles.
 12. TILEUBAEVNA, A. R., QUATBAEVISH, Q. A., & JAMEXATOVNA, S. L. The Role of Computer Science at School and Improvement of Teaching Methodology (Method). *JournalNX*, 6(11), 152-155.
 13. GIYOSOVA, V. (2019). Functioning of fairy-tale as one of the variety of folklore text in oral folk art. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(6), 124-126.
 14. Авазовна, Г. В. (2022). THE SOCIOLINGUISTIC NATURE OF THE ADDRESS. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(7), 81-86.
 15. Авазовна, Г. В. (2021). Классификация сказок о животных по их структурносемантическому признаку. *Преподавание языка и литературы*, 1(8), 74-77.
 16. kizi Giyosova, V. A., & Sabirov, N. K. FAIRY TALES OF THE RUSSIAN AND UZBEK PEOPLES (COMPARATIVE APPROACH).